

Franz Zeilner

**Sport in der Kunst, in: Festschrift X Jahre HBLA für
Kunstgewerbe. Eggspositionen 1983 - 1993, S. 34 und 35.**

Linz 1993.

**JAHRE
H B L A
F Ü
K U N S T
G E W E R B E**

(Faded, mirrored text of the above is visible in the background, creating a double-exposure effect.)

JAHRE
H B L A
F Ü R
K U N S T
G E W E R B E

EGGSPPOSITIONEN

1 9 8 3 - 1 9 9 3

Sport in der Kunst

Darstellungen von Sport in der Kunst sind bereits seit der Antike bekannt. Im klassischen Griechenland bildeten Sport, Kult und Kultur eine untrennbare Einheit. Davon zeugen vor allem die Siegerstatuen und die zahlreichen Sportdarstellungen auf Gefäßen.

Ein einziges Mal ergab sich in der langen Geschichte des Abendlandes eine so enge Verbindung von Religion und Kultur, von Geist und Körper und schließlich auch von Kunst und Sport, daß sich das eine im anderen steigerte. Um die Mitte des 7. Jahrhunderts v. Chr. erscheinen in der griechischen Kunst die ersten Bildwerke jugendlicher Athleten, Vorläufer jener außerordentlichen Anzahl von Athletendarstellungen, Standbilder in Stein und Bronze, wie sie während der Antike geschaffen wurden- für die Zeitgenossen zum Ruhm der Sieger im Wettkampf, für die Nachwelt zum Ruhm griechischer und römischer Kunst.

Die körperliche Vollkommenheit des Athleten hat die griechische Vorstellung von Schönheit angeregt, in der nicht nur eine ebenmäßige und ausgeglichene Körperbildung verstanden wurde. In dieser Vorstellung vereinigte sich die geistige und sittliche Haltung mit natürlicher menschlicher Würde und Freiheit zu einem Ideal, das zusammen mit der ursprünglichen Kraft des Mythos zu jener einzigartigen griechischen Existenz geführt hat, die bis heute immer wieder in erneuten Auseinandersetzungen für das Abendland bestimmend geworden ist. Dieses Ideal wurde sicher nur selten erreicht und in späteren Zeiten oft umgedeutet und mißverstanden; für die darstellende Kunst der Antike, besonders in der Klassik ist es vorbildlich gewesen. Die Siegerstatue - ob sie in der Heimat aufgestellt wurde oder am Ort der Wettspiele, war die höchste Ehre, die einem Athleten erwiesen werden konnte.

Die Griechen haben weder den Sport erfunden, noch in ihrer Kunst den Typus der aufrecht stehenden Gestalt geschaffen, der lange vorher in der ägyptischen Kunstentwicklung erreicht war. Aber sie haben diese in Haltung, Bewegung und Ausdruck, starren, in ihr plastisches Volumen gebannten Statuen gleichsam zu lebendiger Erscheinung fortgebildet. Sie haben die körperliche Ertüchtigung und auch den Sport methodisch verstanden und ausgeübt und

damit ein Fundament für die Erziehung des Menschen gelegt.

Der Sport in der Antike war auf den Wettkampf (Agon) angelegt und hielt sich dadurch lebendig. Dieser Gedanke lag den Griechen so sehr im Blut, daß er auf die Kriegsführung übertragen wurde, daß er Handeln und Reden, den Streit der politischen Parteien bewegte und selbst in Dichtung und Philosophie seine Geltung hatte.

Der Wettkampf steigerte damals wie heute die persönliche Leistung, weshalb immer wieder lokale und überlokale Sportfeste veranstaltet wurden. Große Spiele, an denen ganz Griechenland teilnahm, gab es an vier berühmten religiösen Kultorten: In Delphi, in Verehrung Apollos; auf dem Isthmus von Korinth, wo sie Poseidon dargebracht wurden; in Nemea und Olympia, in der Landschaft Elis waren sie Zeus geweiht.

Die Feiern von Olympia gewannen zunehmend an Bedeutung, sie wurden zum griechischen Nationalfest und für den ganzen Kreis der antiken Welt bestimmend. Den sportlichen Veranstaltungen, die außerhalb des heiligen Bezirks stattfanden, waren schon früh literarische und musische Wettkämpfe hinzugefügt worden. Ein heiliger Waffenstillstand verpflichtete während der Festspiele alle griechischen Staaten und Städte. In Olympia, das nur für Hellenen - später auch für Römer - offen war, vergaßen die Griechen ihre politische Uneinigkeit und bewahrten sich ein Bewußtsein von griechischer Einheit. Auf Stelen waren die Texte wesentlicher Verträge und die Erinnerung an bedeutsame Ereignisse eingemeißelt. In Olympia bot sich die Gelegenheit zu politischem Gespräch, die Festlichkeit eines großen Jahrmarktes lockte das Volk an.

Welche Sportarten bei den Griechen und in Olympia im einzelnen gebräuchlich waren, wissen wir aus schriftlichen Quellen, aus zahlreichen Darstellungen auf bemalten Gefäßen, auf Reliefs von kleinen und großen Bildwerken, die sich, trotz der unschätzbaren Verluste, in einem beträchtlichen Umfang erhalten haben.

Der berühmte Faustkämpfer im Thermenmuseum in Rom zum Beispiel ist in seiner harten Realistik ein von römischer Auffassung bestimmtes Gegenbild zu den maßvollen idealistischen Werken der griechischen Klassik.

Mit dem Untergang der antiken Welt versank das Ideal harmonischer Körperbildung. Auch das hohe Mittelalter, ganz auf das Jenseitige gerichtet, lehnte jeden Gedanken an Sport ab. Erst die in einer feudalen Struktur ruhende ritterliche Gesellschaft bekannte sich wieder zu sportlicher Erziehung, der die Knappen bis zum Ritterschlag unterworfen waren. Neben Laufen, Springen und Ringen, Steinstoßen und Balkenwerfen ging es hauptsächlich um Reiten und Fechten, um Ertüchtigung für das kriegerische Handwerk, zugleich aber um die dem Adel vorbehaltende höfische Bildung, die sich durch Selbstbeherrschung, Zucht, Bescheidenheit, durch Treue und Ehrgefühl charakterisierte.

Mit der italienischen Renaissance setzte wieder die Wertschätzung des menschlichen Körpers ein, vorbereitet durch die Auffassung des Humanismus, gegründet auf ein neues Verhältnis zur Natur und auf die Vorbildlichkeit der Antike, die man in erhaltenden Quellen und Resten studierte und durch bedeutende archäologische Funde kennenlernte. Perspektive und Proportionslehren beschäftigten die Künstler; ein neues Ideal von Schönheit entstand. Antike Themen wurden aufgenommen; der nackte Mensch wurde wieder darstellungswürdig. Große Bildhauer und Maler stellen das Leben im Reichtum seiner Bewegung und Gesten dar, geben ihm seinen vielseitigen und vitalen Ausdruck, seine gegenwärtige Erfüllung. Dennoch: Weder die Renaissance noch der Barock fanden den Weg zu sportlicher Tätigkeit, wenn man das vornehme Ballspiel ausnimmt oder gar zu einem sportlichen Ideal. Hinweisende Darstellungen finden sich in biblischen, mythologischen und historischen Schilderungen, häufig auch Illustrationsgraphik in entsprechenden Werken. Eine Ausnahme: In der holländischen Malerei des 17. Jahrhunderts waren Bilder beliebt, in denen man sich den Vergnügungen auf dem Eis der Kanäle der Grachten hingab, dem Schlittschuhlaufen und Schlittenfahren, dem Eiskegeln und einer Art Eisgolf.

Während der Romantik gewint die Kunst keine natürliche, ausgeglichene und verpflichtende Verbindung zum Sport.

In den letzten Jahrzehnten des 19. Jh. findet sich gelegentlich eine Regatta mit hellen Segeln unter blauem Himmel. Ruderer, Reiter, Tennisspieler, alles Sport im Freien; daher auch Themen des Impressionismus im weitesten Sinn. Bei den modernen Olympischen Spielen, die 1896 in Athen ins Leben gerufen wurden, kam es zum ersten Mal 1912 in Stockholm auch zur Austragung einiger Kunstwettbewerbe. Keine von ihnen hatte bleibenden Erfolg, weder im allgemeinen noch im einzelnen, obwohl die Sieger wie bei den Athleten mit entsprechenden olympischen Medaillen ausgezeichnet wurden. Die namhaften Künstler hielten sich ausnahmslos fern, und den modernen Richtungen der Kunst waren sportliche Themen nicht in einem Sinne geöffnet, aus dem sich eine echte Verbindung ergeben konnte. Nur die Arena mit den Sensationen des Spiels, den Besuchermassen, der Bewegung, der Spannung, mit ihrem Licht und ihrer Farbigkeit ist in Spanien und dort schon seit langem mit Szenen des Stierkampfes zum Thema großer Kunst geworden.

Die Welt des Sportes scheint heute unvereinbar mit der des Geisteslebens, der Kultur. Aber auch im 20. Jahrhundert ließen und lassen sich Künstler vom Sport anregen, was unter anderem auch in Ausstellungen dokumentiert wird, die sportliche Wettkämpfe begleiten.

Obwohl sich der eine oder andere unter den modernen Künstlern - als Ausnahme - fast spezialistisch dem Thema des Sports widmet, wird diese Kunst den Sportler selbst nur selten befriedigen. Die Rolle der wirklichkeitsgetreuen Reportage hat die Photographie übernommen. Die Kluft zwischen dem, was die Künstler heute schaffen und den Erwartungen, die gestellt werden, ist groß, aber vielleicht nicht unüberbrückbar. Die moderne Photographie mit ihren zahlreichen Möglichkeiten kann mit Recht künstlerische Geltung beanspruchen, verwandt den Äußerungen der Maler, Bildhauer und Grafiker, die vielleicht doch einen Weg finden werden, ihre Vorstellungen auf die Welt des Sports zu richten und zu erweitern.

Franz Zeilner